

QORAQALPAQ ADABIYOTIDA NAVOIY DASTURLARI<https://doi.org/10.5281/zenodo.6044215>**Orazbaeva Nazenayim***Qoraqalpoqiston Respublikasi Nukus shahridagi
51-sonli umumtalim maktabining
qoraqalpoq tili va adabiyoti fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Bu maqolada o'zbek va qoraqalpoq adabiyotidagi bo'g'liklik Alisher Navoiy ijodi va uning g'azallari haqida so'z boradi. Alisher Navoiyning milliy adabiyotimiz rivojlanishida tutgan o'rne bexiyosdir.

Kalit so'zlar: O'zbek adabiyoti, qoraqalpoq adabiyoti, g'azal, muxammas, filosof, yetti yulduz, xazina.

“Alisher Navoiy -g'azal mulkining sultonidir”

Maxsud Shayxzoda

“Adabiyot, kasb-hunar va madaniyat yashasa, millat va xalq, butkul insoniyat zalolsiz yashaydi”¹ -degan so'zlarida qanaqadir donolik hikmat bor. Haqiqatdan ham adabiyotimiz madanaytimiz tarixin o'rganishda Alisher Navoiy ijodining o'rne kattadir.

Har qanday yaxshi dasturlar hechqachon to'qtab qolmaydi, u vaqt o'tishi bilan qanday da bir rivojlanish yo'lga tushadi, shu tarixga yangilanib boradi.

Hozirgi kunda Qoraqalpoqistonda Navoiyshunoslikka alohida urgu berilgan. U haqida ilmiy izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va haligacha olib borilmoqda. O'zbek xalqining ajoyib farzandi, donishmand Alisher Navoiy “Yetti yulduzning biri sifatida” g'arb va sharqqa taralib ulgurganidek, uning ijod namunalari qoraqalpoq kitobsevarlarining ham yuragidan joy egallagan.

Alisher Navoiy ijodining asosiy qismi bu so'zsiz g'azallaridir. Bir paytlar g'azallarni faqat qoraqalpoq adabiyotida emas, balki o'zbek adabiyotida ham tan olinmay qolishi Erkin Vohidovning “Yoshlik devoni” va Jamol Kamolning g'azallaridan keyin qaytadan tan olinishi buning asl isboti hisoblanadi.

Qoraqalpoq adabiyotida esa bu dasturni ilk bor XIX asrda yashab ijod qilgan shoir Ajiniyoz Qosiboy og'li qolga olgan bolsa keyin adabiyotimizga yoru'g yulduz kabi porlab kirib kelgan sevimli shoirimiz Ibroyim Yusupov Alisher Navoiyni oziga ustoz tutgan holda birnecha g'azallar, masnaviylar, mustazot, musamman va ruboiylar yoza oldi. Lekin ular Navoiy kabi g'azallarga muhammas bitmagan².

Qoraqalpoq adabiyotida Alisher Navoiy g'azallariga muhammas bitish uslubi dastlab shoir Abilqosim Otepberganov ijodidan boshlangan. Sababi, uning ilk bor 1982-

¹ O'z R Prezidenti SH. M. Mirziyoyevning “O'zbek klassikasi va zamonaviy adabiyotin xalqoro kolamda o'rganish masalalari” mavzusidagi konferentsiya qatnashchilariga yo'llagan tabrik so'zi. 07.08.2018.

² K. Mambetov “Nawayi ham qoraqalpoq adabiyoti” “Qoraqalpoqstan” N-1991

yili nashr etilgan “Tomchilar”, 1991-yili nashr qilingan “Buloqlar” toʻplamlari faqat ʻazal janrida yozilgan. Bundan tashqari qoraqalpoq shoirlaridan M. Qoraboevning “ʻazallar” toʻplamining kpchilik qismi Alisher Navoiyga baʻjishlangan.

Bundan keyingi davrlarda Alisher Navoiyning eng sara namunalari qoraqalpoq tiliga tarjima qilindi. Bunda albatta D. Aytmuratovning va I. Yusupovlarning mehnatlari bexiyosdir.

Muhabbat dunyosida Navoiydan kp ʻazal yozgan shoir blmasa kerak. Shuning uchun ham uning har bir ʻazali oshiqlik dunyosining kalitidir. Buni yaxshi sezgan qoraqalpoq shoiri A. tepbeganov ustoz ʻoyalarin muxamas yozish usuli bilan rivojlantiradi. Bu esa uning Navoiyning “Yorga” redifli ʻazaliga yozgan muxammasida seziladi. Bunda shoir faqat Navoiyga tan blgan szlar bilan sylaydi. Har zamonning Layli va Majnuni bor blganidek muhabbat yli oʻgr va unga yetishish qiyin degan fikrga keladi.

Alisher Navoiy Turkiy poeziyasi sharq klassiklari orasida szdan mahkam imorat qurdi va yetti yuluzning biriga aylandi. tkir qalami bilan butkul olamni larzaga soladigan doston, ʻazallar bitdi. Shu sababli zbekiston Qahramoni A. Oripov:

“Temur tiʻgi yetmagan joyni,

Qalam bilan oldi Alisher”³

-dey yozgan edi.

Alisher Navoiyning mehnatlaridagi har bir szning z manis-mazmuni bor. zbekiston xalq yozuvchisi . Hoshimov “Alisher Navoiy filosofiyasi shu darajada chuqurki Tinch okeanidagi yer yuzasidan 10 ming metr chuqurlikdagi Mariana chuqurligiga uqshaydi. Unga yetaman degan insoning nafasi qaytib qolishi hech gap emas”⁴-degan edi.

Yozuvchi takidlaganidek, Navoiy ijodi chuqur va cheksizdir. Kecha ham, bugun ham, ertaga ham, qancha asrlar davomida ham rganilib bora beradi. U zbek xalqining shuningdek qoraqalpoq xalqining ham chmas durdonasi, tuganmas xazinasini blib qola beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. z R Prezidenti SH. M. Mirziyoyevning “zbek klassikasi va zamonaviy adabiyotini xalqaro klamda rganish masalalari” mavzusidagi konferenciya qatnashchilariga yllagan tabrik szi. 07.08.2018.

2. K. Mambetov “Nawayi hm qaraqalpaq debiyati” “Qaraqalpaqstan” N-1991

3. N. Bekmurzaev “Notiqlik sanati” (Oquv qllanma) “Fan” 2006.

4. . Hoshimov IV “Sharq” T-2011

5. Kitob.uz sayti

³ N. Bekmurzaev “Notiqlik sanati” (Oquv qllanma) “Fan” 2006.

⁴ . Hoshimov IV “Sharq” T-2011.